

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 58–59

NAŠE CESTA K DXI 9000 V RUTINNÍM PROVOZU ANEB CO NÁM DXI 9000 DALO A VZALO OUR WAY TO DXI 9000 IN ROUTINE OPERATION OR WHAT DXI 9000 GAVE AND TOOK AWAY FROM US

Alena Tichá¹, Tereza Tietze², Eva Drncová³

¹Fakultní nemocnice Hradec Králové, ÚKBD

²Beckman Coulter ČR

³Nemocnice Na Homolce, OKBHI

alena.ticha@fnhk.cz

SOUHRN

Firma Beckman Coulter uvedla v roce 2023 na trh nový imunochemický analyzátor DxI9000. Analyzátor nabízí několik unikátních technických řešení. Jde zejména o absenci denní údržby (ZeroDaily Maintenance), systém kamer monitorujících každý krok analýzy (Precision Vision) a nový typ substrátu LumiPhos PRO.

METODA

Chemiluminiscence na paramagnetických částicích na analyzátozech DxI9000 a DxI800.

CÍL

Provést verifikaci testů na stanovení Tg, Vitaminu B12, folátu, hCGβ (Total-beta), AFP a nekonjugovaného estriolu i v rámci prenatálního screeningu. Porovnat výsledky pacientů s analyzátozem DxI800 firmy Beckman Coulter. Rovněž bylo cílem porovnat NT-proBNP s analyzátozem Roche (absenci denní údržby, vlastnosti nového „rychlého“ substrátu) a připravit uvedené metody na převod do rutinního laboratorního provozu.

VÝSLEDKY

Všechny testy vyhovují specifikacím výrobce a požadavkům laboratoře.

ZÁVĚR

Analyzátor DxI9000 byl v květnu 2024 převeden do rutinního provozu, kde nahradil DxI800.

Klíčová slova: Beckman Coulter; DxI9000; Precision Vision; ZeroDaily Maintenance

ABSTRACT

Beckman Coulter launched a new DxI9000 immunochemistry analyzer in 2023. The analyzer offers several unique technical solutions. This is mainly about the absence of daily maintenance (ZeroDaily Maintenance), a system of cameras monitoring every step of the analysis (Precision Vision) and a new type of LumiPhos PRO substrate.

METHOD

Chemiluminescence on paramagnetic particles on DxI9000 and DxI800 analyzers.

AIM

To verify tests for determination of Tg, Vitamin B12, folate, hCGβ (Total-beta), AFP and unconjugated estriol such as part of prenatal screening. Compare patient results with the Beckman Coulter DxI800 analyzer. The aim was also to Compare NT-proBNP with Roche analysers

(absence of daily maintenance, properties of the new “fast” substrate) and to prepare the mentioned methods for transfer to routine laboratory operation.

RESULTS

All tests meet the manufacturer’s specifications and laboratory requirements.

CONCLUSION

The DxI9000 analyzer was brought into routine operation in May 2024, replacing the DxI800.

Key words: Beckman Coulter; DxI9000; Precision Vision; ZeroDaily Maintenance